

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

Альмес І. І.

Науковий співробітник

Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського
НАН України

“НАДПАЛЕНА, ПОДЕРТА, СТАРА І ПОШАРПАНА”: ЗАМІТКИ ПРО ФІЗИЧНИЙ СТАН КНИГ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ЧИТАННЯ В МОНАСТИРЯХ ЛЬВІВСЬКОЇ ЕПАРХІЇ XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)

Одним із важливих аспектів вивчення релігійних, культурних практик у чернечих осередках на українських землях ранньомодерного часу є студії книжкової культури в монаших спільнотах. Окрім безпосередньо вивчення книжкових фондів, які збереглись до сьогодні, важливим джерелом для таких студій є інвентарні описи обителів [15, 265]. На підставі даних описів можна реконструювати склад монастирських бібліотек і здійснити його тематичний аналіз, вивчати книжкові зібрання за мовним, форматним тощо параметрами, що опосередковано і частково відображає духовне, інтелектуальне середовище обителів. Проте, найважливішим і водночас одним із найскладніших завдань є спробувати дізнатись, які саме книги ченці читали і використовували [14, 342]. Оскільки читання як “культурна практика... рідко залишає сліди, розсипається на безкінечну кількість окремих актів і залюбки порушує будь-які обмеження” [16, 125], читацька діяльність, – за французьким дослідником Роже Шартє – це “мовчазне виробництво” [16, 142].

Окрім маргіналій, приміток читачів на книгах, одним із індикаторів використання кодексів є їхній фізичний стан чи описи про це в монастирських інвентарях. Хоча і не для всіх позицій, проте укладачі інвентарних описів інколи зазначали про фізичний стан книг [21, 192]. Відповідно хоч і не повноцінно, проте хоча б частково можна окреслити вірогідне коло найбільш “вживаних” книг (“book use”) [18, 1]. Оскільки одним із пояснень поганої збереженості книг (чи опису такого стану в джерелах) є часте їх використання в тому числі і читання – це т.зв. “зачитані” книги (“zaczytane”) [19, 25]. Ще у 1920-х рр. академік Володимир Перетц відзначав важливість інвентарних описів для вивчення історії книги, і один із трьох рівнів джерелознавчого аналізу таких джерел (“археологічний”) передбачає за ним аналіз відомостей про зовнішній опис книг [14, 339]. Власне на підставі інвентарних описів книжкових зібрань деяких монастирів Львівської єпархії XVIII ст., фізичний опис книг розглянуто як один із аспектів до історії читання в цих обителях [14, 342].

Для опису фізичного стану книг в інвентарних описах монастирів Львівської єпархії XVIII ст. зустрічаються наступні позначення: “надпалені”, “спалені”, “без кінця”, “без початку”, “без кінця і початку”, “нецілі”, “дуже старі”, “попсуті”, “зіпсуті”, “згіршені”, “полатані”, “пошарпані”, “одерті”, “іддерті”. Замітки “уже старий”, “старий” зазвичай вказували не на рік випуску чи написання книги, а на стан збереження книг. Оскільки відносно недавній друк міг виглядати як дуже старий, тому про нього так і зазначали в інвентарі [20, 22]. Зазвичай для великих книжкових зібрань описи книг подавались менш детальні, відповідно не завжди зазначалось і про фізичний стан кодексів.

Найчастіше відомості про фізичний стан книг укладачі інвентарів подавали для богослужбових книг. Очевидно, що літургійні книги були найбільш “вживаною” лектурою, оскільки використовувались для провадження повноцінного молитовного життя в обителях [13; 17]. Наприклад, у Крилосьькому Святоуспенському монастирі станом на 1740 р. знаходився “bardzo stary poszerpowy u polepiony” Октоїх [6, арк. 22]. В 1760–1770-х рр. у Золочівському монастирі пошкодженими були “bardzo stary popsuty pozalepiany” Октоїх та “stary duzo” Часослов. Для одних і тих же книг у джерелах різного часу використовувались відмінні означення. Наприклад, стосовно латиномовної Біблії наприкінці 1760-х рр. укладач зазначив, що книга “stara u nadwątłona”, а на початку 1770-х рр. про цю книгу вже записано – “nadpsuta”

[2, арк. 40]. Станом на 1763 р. у монастирі в Луквиці пошкодженими були також богослужбові книги: “*bez tytułu podarty*” Півустав; “*stary popsuty bez tytułu*” Молитовник; “*stare ... bez tytułu*” Акафісти” [6, арк. 64зв.].

Серед описів монастирських книжкових зібрань під час візитації монастирів Руської провінції 1747–1749 рр. лише для Унівського монастиря з терен Львівської єпархії зазначено про пошкодження двох книг. Зокрема подертими були “*Виклад Євангелія на неділі*” (вірогідно, когось з Отців Церкви) та дві мали книги в пергаменті [5, арк. 41зв.]. У 1761 р. для цього монастиря значиться про “*пошарпаність*” книги о. Дорофея [4, арк. 10зв.]. Скоріш за все мались на увазі “Повчання” авви Дорофея, що свідчить про читання ченцями Унівської обителі аскетичних повчань інокам Отців Церкви.

У Підгорецькій обителі читали “Сповідь” бл. Августина, оскільки в описі значиться, що видання у форматі дуодечімо цього твору наприкінці 1760-х рр. було “*без початку і кінця*” [11, арк. 25]. Пошкодженою була і одна із книг французькою мовою, що вірогідно зумовило неповноцінність запису титулу цього кодексу, та відповідно складність її ідентифікації [11, арк. 28]. Оскільки для франкомовних книг укладач інвентарю 1767 р. старався ретельно подати назви титулів. Про якийсь випадок пожежі або необережного читання книг біля свічок свідчать нотатки для чотирьох бібліотечних книг Віциньського монастиря. Зокрема у 1774 р. дві книги були “*nadpalone*” – “*Vir consilii*” (Львів, 1730) Анджея Максиміліана Фредро та видання з логіки [1, арк. 14-14зв.]. Ще дві взагалі значились як “*spalone*”, тобто ще більш пошкоджені ніж згадані вище екземпляри. Це збірник святкових казань та “Монологи” латинською мовою Августина Аврелія.

Для реєстру книг Добрянського монастиря 1772 р. характерним є позначення “*bez końca*” і “*bez początku*”, тобто відсутності початкових і кінцевих аркушів. З такими позначеннями занотовані дві Біблії, два зібрання казань (на неділі і свята), лексикон “*niecały*” та два збірники для медитацій [7, арк. 12]. Подібні означення зустрічаються для чотирьох книг Львівського Святоюрського монастиря в 1764 р. Це були твори античних авторів – Геродота та Юста Ліпсія. А також видання з гомілетики і “*oddarta*” книга авторства свт. Василя Великого [3, арк. 9, 10 зв., 11зв., 13зв.]. Натомість на рубежі 1760–1770-х рр. в цьому монастирі про вади фізичного стану книг зазначено для інших кодексів – “*пошарпаний*” Апостол, “*non-sute*” Євангеліє, “*пошарпані*” Акафісти та “*без початку і кінця*” словникове видання Калепінус [9, арк. 49, 51-51зв.]. Зрештою найбільше поміток про пошкоджені книги подано в інвентарі Святоюрського монастиря станом на 1773 р. – вісім кодексів. Окрім тих, про які зазначається в 1760-х рр., ще вказано про Новий Завіт та латиномовне видання проповідей, і дві книги, які складно ідентифікувати (“*Liber sine titulo*”, “*Liber de Legibus sine princip*”) [10, арк. 3-3зв.]. Оскільки записи малоінформативні, тому це може свідчити про складність ідентифікації через незадовільний фізичний стан книги і для укладача інвентарю в 1770-х рр.

Станом на 1777 р. серед списку книг Крехівської обителі значиться про 19 кодексів з позначеннями про пошкодження – 12 латинською і 5 польською мовами, та 2 кириличні книги. Окрім богослужбових (“*Polustaw wielki poszarpany*”, “*Poweczernyk Lwowski in folio nadszarpany*”) [8, арк. 58], про книги “*без початку і кінця*” віднотовано для наступних латино- і польськомовних книг: збірник проповідей латинською мовою бл. Августина; греко-латинська граматики; латиномовні коментарі до фізики Аристотеля; “Життя і діяльність Олександра Македонського” Курція Руфа [8, арк. 59зв.]; польськомовний Катехизм [8, арк. 62зв.]; три примірники польськомовних життів святих “*znacznie nadpsute*”; “*Poszarpane*” видання “Хронік” Марціна Бельського і Алессандро Гваньїні [8, арк. 62].

Отже, незважаючи на те, що дослідження практик читання передбачає вивчення конкретних випадків, умов, обставин, врахування того чинника, що читачі з різною інтелектуальною компетентністю читають неоднаково [16, 127], замітки про фізичний стан книг в інвентарних описах можуть бути одним із джерел інформації для вивчення історії читання, зокрема в чернетках осередках. Характер ушкоджень опосередковано та частково інформує про обставини і умови зберігання чи використання книг. Наприклад, записи про “надпалені” і “спалені” чи “подерті” книги тощо. Замітки укладачів інвентарів про пошкоджені книги і вказівки про їхній фізичний стан можна розглядати як джерело інформації для окреслення найбільш вірогідного кола практичного використання книг ченцями. Не лише знати, які книги знаходились і зберігались в мо-

настирських осередках, але і використовувались насельниками обителів. Зокрема на основі інвентарних описів монастирів Львівської єпархії XVIII ст. найбільш вживаними, окрім очікувано богослужбових книг (Октоїх, Часослов, Апостоли, Акафісти, Псалтирі, Євангелія), також були деякі збірники проповідей, твори Отців Церкви (свт. Василя Великого, бл. Августина), видання для медитацій, антична література (Аристотель, Цицерон, Курцій Руф та ін.), латино-польські словники. Таким чином, аналіз заміток в інвентарних описах монастирських бібліотек дозволяє хоча і фрагментарно, проте все-таки реконструювати деякі аспекти такого “мовчазного виробництва” як читання книг в чернечих осередках на українських землях ранньомодерного часу.

Примітки

1. ВР ЛННБ, ф. 3, спр. 276, 39 арк.
2. Там само, спр. 814, 52 арк.
3. Там само, спр. 1286, 34 арк.
4. Там само, ф. 77, АСП-919 п. 102, 340 арк.
5. ЦДІАЛ України, ф. 201, оп. 46, спр. 529 (1075), 160 арк.
6. Там само, спр. 613 (1917), 647 арк.
7. Там само, ф. 684, оп. 1, спр. 1293, 37 арк.
8. Там само, спр. 2029, 69 арк.
9. Там само, спр. 2184, 60 арк.
10. Там само, спр. 2239, 8 арк.
11. Там само, спр. 2627, 50 арк.
12. *Дарнтон Р.* Історія читання // Нові підходи до історіописання / за ред. Пітера Берка. – К., 2010. – С. 187-219.
13. *Козак О.* Богослов'я обряду монашої схими: у світлі Требника митрополита Петра Могили. – Львів, 1998. – 92 с.
14. *Перетц В.* Описи монастырских библиотек XVIII в. и спорные вопросы истории древнерусской литературы // *Slavia*. – Praha, 1924. – R. 3. – S. 2/3. – S. 338-351.
15. *Ціборовська-Римарович І.* Видовий та джерелознавчий аналіз документів з історії книги та історії бібліотек в Україні XVI – першої чверті XIX ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2012. – Вип. 34. – С. 259-279.
16. *Шартъе Р.* Письменная культура и общество. – М., 2006. – 272 с.
17. *Шманько Т.* Богослужбові книги унівської друкарні // Калофонія: науковий збірник церковної монодії та гимнографії. – Львів, 2004. – Ч. 2. – С. 98-104.
18. *Cormack B., Mazzio C.* Book use, book theory: 1500–1700. – Chicago, 2005. – XII+124 p.
19. *Maleczyńska K.* Źródła do dziejów książki i bibliotek okresu renesansu // *Studia o Książce*. – Wrocław, 1986. – T. 16. – S. 19-32.
20. *Walsby M.* Book Lists and Their Meaning // *Documenting the Early Modern Book World: Inventories and Catalogues in Manuscript and Print* / Ed. by M. Walsby, N. Constantinidou. – Leiden, 2013. – P. 1-24.
21. *Różycki E.* Zainteresowanie literaturą we Lwowie w latach 1551–1700 w świetle mieszczkańskich inwentarzy bibliotecznych // *Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej* / red. R. Ociecek. – Katowice, 2000. – S. 194-196.

Возний І. П.

Доктор історичних наук, професор, заступник декана
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЧЕРНЕЧЕ ЖИТТЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ У XII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIII ст.

Важливе значення у житті давньоруського суспільства відіграло чорне духовенство, яке в містах складало чисельний прошарок. Тогочасне чернече життя проявлялося у різних формах: пустельницькій (єремітській), спільній (кеновіальній), комбінованій (співіснування монастиря з кількома скитами). Однак його роль у політичних, економічних та культурних відносинах на сьогоднішній день мало досліджена. Джерела з історичного минулого чорного духовенства різноманітні. Але для досліджуваного регіону вони майже відсутні. Тому вагоме значення у цьому посідають археологічні матеріали.

Аналіз джерельної бази дає підстави стверджувати, що на території Подністров'я, першими осередками християнства були монастирі у скелях, пов'язані з апостольським періодом [20, 36-41].

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015